

DIFERENCIAÇÃO ESPECÍFICA DE CONSUMO: CERTIFICAÇÃO KOSHER E HÁLAL

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO DIFERENCIADA

1. Pastoreio de ovelhas na quinta de Las Albaidas, Córdoba 2+3 Ovinos 4. Ovelhas da raça Lojeña, Loja, Granada

O QUÊ E PORQUÊ

A certificação diferenciada de ovinos para os mercados Kosher e Halal é fundamental para aceder a nichos específicos e de alto valor. Estas certificações garantem que o processo de produção cumpre rigorosos requisitos religiosos: Kosher, de acordo com os padrões judaicos, e Halal, de acordo com a lei islâmica. Cada um requer procedimentos únicos para o abate, manejo e monitorização do gado, garantindo assim o respeito às crenças dos consumidores. A diferenciação permite aos produtores posicionarem-se em mercados globais em crescimento, como o Médio Oriente, Europa e América do Norte, onde estas práticas são parte integrante da cultura. Além disso, reforça a confiança dos consumidores, aumenta a competitividade e abre oportunidades comerciais. A implementação de normas claras e certificados fiáveis reduz os riscos legais, melhora a rastreabilidade e garante uma cadeia de abastecimento alinhada com valores éticos, culturais e religiosos, maximizando assim a rentabilidade do setor dos ovinos.

Palavras-chave: Certificação, Halal, Kosher, Ovinos, Comercialização

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Para implementar uma certificação diferenciada de ovinos para Kosher e Halal, é essencial cumprir os requisitos religiosos específicos de cada sistema. Ambas as certificações exigem total rastreabilidade, garantindo que o gado seja maneado e transportado de acordo com padrões religiosos. É necessário formar pessoal, implementar controlos de qualidade específicos e colaborar com entidades certificadoras reconhecidas em cada mercado. Além de documentar o processo, garantir auditorias regulares e cumprir as regulamentações internacionais e locais são fundamentais para obter e manter essas certificações, a fim de abrir nichos de mercado.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

A certificação Kosher e Halal em ovinos oferece múltiplas vantagens e benefícios económicos, comerciais e sociais, posicionando os produtores em nichos de mercado especializados e de alto valor. Ambas as certificações garantem que os processos de produção, maneo e abate atendam a rigorosos padrões religiosos, o que aumenta a confiança do consumidor e a competitividade.

No caso de Felipe Molina, criador de ovelhas Merino na província de Córdoba, e Juan Antonio Moreno Cobo, em Loja, Granada, eles estão a implementar os requisitos das certificações Kosher e Halal para expandir o seu mercado e diversificar os seus produtos. Isto significa que é possível vender produtos no momento em que o consumo de borrego é menor na sua área.

As vantagens económicas e comerciais são diversas. Em primeiro lugar, a diferenciação na certificação dá acesso aos mercados internacionais, uma vez que a procura de produtos Kosher e Halal está em constante crescimento, especialmente em países do Médio Oriente, Ásia, Europa e América do Norte. Estes mercados dão valor e exigem produtos certificados, o que aumenta significativamente as oportunidades comerciais. Os consumidores desses nichos estão dispostos a pagar um preço superior por produtos certificados, pois representam qualidade e conformidade cultural. Ao adotar ambas as certificações, os produtores são capazes de abastecer as comunidades judaica e muçulmana, maximizando assim o seu alcance de mercado. Reduzir as barreiras comerciais através do cumprimento de regulamentos religiosos minimiza os riscos legais e facilita a exportação para países com regulamentos rigorosos de alimentos Kosher e Halal.

Os selos Kosher e Halal conferem uma vantagem competitiva sobre os produtos convencionais, diferenciando a oferta num mercado saturado. A garantia de normas globais melhora a possibilidade de participar em cadeias de abastecimento internacionais e de trabalhar com grandes distribuidores.

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> https://ganaderosyganaderasenextensivo.org_

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.

DESTAQUES:

- **O cumprimento de padrões religiosos reforça a perceção positiva da marca e garante a sua sustentabilidade a longo prazo.**
- **Os selos Kosher e Halal conferem uma vantagem competitiva em relação aos produtos convencionais, diferenciando assim a oferta num mercado saturado.**
- **A diferenciação permite aos produtores posicionarem-se em mercados globais em crescimento, como o Médio Oriente, Europa e América do Norte, onde estas práticas são indispensáveis.**

Ovelhas na exploração Las Albaidas, Córdoba

Ovelhas da exploração de Juan Antonio Moreno Cobo, em Loja, Granada.